

“САБАБИ НАЗМИ АҚОИД” РИСОЛАСИНИНГ ЭСКИ ЎЗБЕК (АРАБИЙ) АЛИФБОСИДАН ЎЗБЕК КИРИЛЛ АСИФБОСИГА ТАБДИЛИ

Усмонова Нигора Ҳамидуллаевна

Тошкент ислом институти “Таҳфизул Қуръон” кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429856>

Аннотация: Мақолада “Сабаби назми ақоид” асари ва унинг ҳозирги замонавий ўзбек (кирилл) алифбосига табдили ҳақида тўхталинади. Хусусан, бу асарнинг ҳажми ва таркиби ҳақида тўлароқ маълумот берилиб, унинг табдилида келиб чиққан муаммолар батафсилроқ ёритилади. Асарнинг бизгача етиб келишига ҳисса қўшган илм ва қалам аҳллари тўғрисида топилган маълумотлар келтирилади.

Калит сўзлар: Назм, ақоид, табдил, туркий, наср, балоғат, фасоҳат, жанр, байт, мусаллас, рубой, мухаммас, ҳамд, наът, котиб, фусаҳо, шуаро ва ҳоказо.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита, Фанлар академияси, Маънавият ва маърифат маркази, Ўзбекистон мусулмонлари идораси ва кенг жамоатчиликнинг ислом илм-фани ва маданиятига беқиёс ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг ибратли ҳаёти ва бой илмий меросини чуқур ўрганиш, мамлакатимиз довуғини жаҳон миқёсида кенг ёйиш ишига муносиб ҳисса қўшиб келаётган шахсларни рағбатлантириш мақсадида “Имом Бухорий” давлат мукофотини таъсис этиш ҳақидаги таклифи қўллаб-қувватлансин.¹

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,

2018 йил 16 апрель,

ПФ-5416-сон

“Сабаби назми ақоид” асари 2020 ўқув йили бошларида қўлёзма матн сифатида илмий раҳбаримиз, устоз, филология фанлари номзоди, доцент Рашид Фозилович Зоҳидов билан биргаликда қўлга олиниб, илмий изланиш олиб бориш, ҳамда эски арабий қўлёзма матнни ҳозирги замонавий ўзбек кирилл алифбосига табдил қилиш бошланган эди. Ҳозирда табдил тўлиқ тамомланиб, асар матни, имло ва тил услублари, муаллиф, йиғиб нашр қилувчи ҳамда котиблари ҳақида тадқиқотлар бошлаб юборилган.

Бизнинг тадқиқотимизга кўра, асар илк ўлароқ асли бухорлик аҳли илмлардан бўлган, ҳозирча бизга насаб ҳамда яшаб ўтган, асарни қоғозга туширган саналари номаълум бўлган Муҳаммад Юсуф Бухорий исмли шахс томонидан жамланиб, китоб ҳолига келтирилган, чамамизда. Бу факт асарнинг муқовасидан кейинги биринчи бетиде Муҳаммад Юсуф Бухорий қуйидаги матн орқали баён қилади:

“Ҳазрати Холлақи замину замону Розики инсу жон фазли беғояти билан

Аблағул булағо афсаҳул фусаҳо шуғарои турки забонларнинг устод ва муқтадойи амир низомул миллати вад дин Алишер ал-мутахаллас бин Навоий қоддаса сирруҳунинг зубдаи таснифотидин ва умдаи таълифотидинким, масоили эътиқодот алфоз ва иборот жавоҳирларин назм риштасиға тизибдурлар ва жамиғи аҳли бидъат ва

¹ https://lex.uz/docs/368627_7; Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 апрелдаги ПФ-5416-сон [Фармони](#)

залолатлар эътиқоди фосидларин далоиллар илан рад айлаб, юракларин эзибдурлар. Бунча маъдануш шавоҳид ва рисолаи пур фавоидға ном:

НАЗМИ АҚОИД

Шоядки, оммаи муслиминларни бу китоби мушкин хитоб қироати сабаби била эътиқодлари истеҳком топиб, авҳом ва шубҳалари дилларидин кўтарилгай ва хавос расо табълар қўнғиллариға маол бокамолиндин фараҳ ва инбисот ҳосил ўлгай деб фақир ҳақир Муҳаммад Юсуф ҳафизахуллоҳ таъала ан мужиботит талаҳхуф ва таассуф.

Табъ ва наشريға ихтимоми том ва сайъи ма ла калом айлаб:

Бухорои шарифда зевар табъ ила ораста ва пираста ўлди.”²

Кейинчалик орадаги силсила бизга ҳануз номаълумлигича қолмоқда. Бироқ асарни ҳижрий 1325 йил шаъбон ойида, яъни милодий 1907 йил тахминан сентябр ойларида Тошкетник аҳли илмлардан Саййид Мақсудхон Шоший қоғозга тушириб, яна китоб ҳолига келтириб, халққа тақдим этади. Бу ҳақда асар охирида унинг ўзи арабий-форсий аралаш ўз баёни услубида қуйидагиларни маблум қилади:

” الحمد لله و المنه اين نسخء شريف منظوم امير كبير نظام الملّة والدين امير عيشير نواني مرحوم المسمي بالنظم العقائد تاريخ بستم ماه شعبان منبع الفيض والاساندر روز جمعة در 1325 سنة در ولايت تاشكند فردوس مانند بحسن اتمام باتمام انجامد بفضل الله و كرمه

كتب الفقير سيد مقصودحان شاشي ”³

Таржимаси:

Алҳамдулиллаҳ, бу шарафли китоб нусхаси Амир кабир низомил милла вад дин марҳум Амир Алишер Навоий назм бобида битган “Назми Ақоид” деб номланган асар бўлиб, Аллоҳнинг файз ва эҳсони ила 1325 йил шаъбон ойининг (милодий 1907 йил сентябр ойи) жума кунида Фирдавсмонанд Тошкенд вилоятида гўзал хотима ила Парвардигорнинг фазлу карами остида ниҳоясига етди.

Фақир Саййид Мақсудхон Шоший ёзиб тамомлади.

(Таржима муаллифга оид)

Асар таркиб ўлароқ бир нечта қисмдан иборат бўлиб, юқорида келтирилган кириш қисми билан бошланади ва матний тузилишини қуйидаги тартибда классификация қилишимиз мумкин:

1. Арабча матнлар:

- Ҳамд,
- Сано,
- 2 та ояти карима,
- 2 та ҳадиси шариф,
- Сабаби назми ақоид,
- Ҳадис,
- Ақоид матни 103 та жойда ва хотимада 1 та, умумий 104 та,
- Юқорида келтирилган котибнинг форсий арабий матни,

2. Юқоридагиларга эски ўзбек туркийсидаги шарҳлар 1019 та ақоид матни ҳамда 14 та хотимада, жами 1033 та байт.

² Муҳаммад Юсуф Бухорий, Сабаби назми ақоид, эски арабий ўзбек алифбосидаги қўлёзма, Котиб Саййид Мақсудхон Шоший, 1907 йил, Тошкент, 1-бет.

³ Муҳаммад Юсуф Бухорий, Сабаби назми ақоид, эски арабий ўзбек алифбосидаги қўлёзма, Котиб Саййид Мақсудхон Шоший, 1907 йил, Тошкент, 70-бет.

Асарнинг бизга етиб келган эски арабий ўзбек алифбосидаги оригинал қўлёзма нусхаси жами 70 бет бўлиб, уни замонавий ўзбек кирилл алифбосига ўгириб Calibri гарнитурасида, 14 ўлчамли Microsoft Word интерфейсида китоб шаклига келтирилганида 100 бетни ташкил этди.

Шуниси диққатга сазовор-ки, асарнинг баъзи жойларида сўзларнинг тушиб қолиши, бирон сўзнинг бир неча вариантдаги талаффузи ёки шеваларнинг алмашиб-аралашаиб кетишини ҳам кузатишимиз мумкин. Булар ҳозир тадқиқот босқичида синфлантирилиб, тартибга келтирилмоқда ҳамда келгуси мақолаларимизда мазкур фактлар, асарнинг асл муаллифи, Муҳаммад Юсуф Бухорий, котиб Саййид Мақсудхон Шоший ҳамда ушбу асар устида биздан аввалги тадқиқотчилар олиб борган изланишлар ҳамда турфа мунозарали қарашлар ҳақида янада батафсилроқ, янада илмийроқ, асосли маълумотлар келтиришга ҳаракат қиламиз.

References:

1. <https://www.xabar.uz/madaniyat/shavkat-mirziyoyev-adabiyot-sanat-va>, Шавкат Мирзиёев, Ўзбекистон Республикаси Президенти, «Ўзбек мумтоз ва замонавий адабиётини халқаро миқёсда ўрганиш ва тарғиб қилишнинг долзарб масалалари» мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқидан.
2. Абдулқодир Абдурахим, Эътиқод дурдоналари, Тошкент ислом институти нашриёт ва матбаа бирлашмаси, Тошкент 2012.
3. Муҳаммад Юсуф Бухорий, Сабаби назми ақоид, эски арабий ўзбек ёзувидаги қўлёзма нусхаси, Котиб Саййид Мақсудхон Шоший, 1907 йил, Тошкент.